

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380135>

KADASTR KARTALARI VA PLANLARINI TUZISHDA GIS-TEXNOLOGIYANI AMALGA OSHIRUVCHI KADASTR KARTOGRAFIYASINING AVTOMATLASHGAN TIZIMI

Xo‘jakeldiyev Komil Nosirovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

xujakeldiyevkomil@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan ilm fan davrida kadastr kartalarini yaratishda GIS texnologiyalaridan foydalanish va istiqbollari haqida so‘z boradi.*

Аннотация: *В статье рассказывается об использовании и перспективах ГИС-технологий при создании кадастровых карт в сегодняшнюю бурно развивающуюся эпоху науки.*

Abstract: *The article describes the use and prospects of GIS technologies in the creation of cadastral maps in today's rapidly developing era of science.*

Kalit so‘zlar: *avtomatlashtirish. dasturiy ta‘minot. ma‘lumotlarni boshqarish. karta. plan. baza yaratish. GIS-texnologiyasi. vizualizatsiya. ma‘lumotlarning xavfsizligi.*

Ключевые слова: *автоматизация. программное обеспечение. управление данными. карта. план. создать базу. ГИС-технология. визуализация. безопасность данных.*

Keywords: *automation. software. data management. map. plan. create a database. GIS technology. visualization. data security.*

KIRISH. Bugungi kunga kelib kartalarni yaratish va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishda qo‘llaniladigan elektron dasturiy ta‘minotlar juda keng tarqalgan bo‘lib, kartaning turini va ishlab chiqarish jarayoniga qarab bir biridan farqlanishi mumkin.

Maqolamizda kartalarni yaratish va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirishda qo‘llaniladigan umumiy dasturiy ta‘minot to‘plamlari haqida gaplashamiz:

- a) Ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish
- b) Kartalar va planlarni yaratish
- c) Samaradorlikni oshirish
- d) Avtomatlashgan tizimning tarkibiy qismlari

Ushbu taminotlar o'z navbatida bir nechta bo'limlardan iborat bo'ladi.

Ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish

Markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasini yaratish: Bunda barcha kadastr ma'lumotlarini yagona ma'lumotlar restirida to'plash va saqlash, ma'lumotlarni tez va sifatli almashish va takrorlashni oldini olishga imkon yaratadi.

Ma'lumotlarni puxta tahlil qilish: GIS-texnologiyasi asosida olingan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, tahlil qilish va turli xildagi ma'lumotlar to'plamlarini jamlash imkoniyatini beradi. Masalan, yer uchastkalarining o'lchamlari haqida, mulk egalik huquqlari haqida, tuproq turlari va boshqa ko'rsatkichlarni birlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Kadastr kartalari haidagi ma'lumotlarning xavfsizligi: Tizim ma'lumotlarni himoya qilish maqsadida, ruxsatsiz kirishni nazorat qilish tizimlariga ega.

Kartalar va planlarni yaratish

Avtomatlashtirilgan holda chizish: GIS dasturlari kartalar va planlarni avtomatik ravishda yaratish, ma'lumotlarni joylashtirish va tahrirlash imkonini sodda usulda yondoshadi.

Ko'p qatlamli xaritalar: Turli xil geologik, mulk huquqlari, infratuzilma, tabiiy resurslar ma'lumotlarini birlashtirib, ko'p qatlamli xaritalar yaratish imkoniyati kengaydi mumkin.

Real-vaqtda yangilanish: Ma'lumotlarning o'zgarishini real-vaqtda kuzatib borish va xaritalarni real-vaqtda rejimida yangilash mumkin.

Samaradorlikni oshirish

Avtomatlashtirish: Kartalarni yaratishda ko'pgina jarayonlarni avtomatlashtirish, ishchi kuchi va vaqt sarfini kamaytirish imkonini yaratadi.

Xatolarni kamaytirish: Avtomatik hisoblash va chizish xatolarni kamaytirishga yordam beradi.

Tezkor ma'lumot olish: Kadastr kartalari bo'yicha kerakli ma'lumotlarni tez va osonlikcha olish mumkin.

Avtomatlashgan tizimning tarkibiy qismlari

Ma'lumotlar bazasi: Kadastr ma'lumotlarini ishonchli saqlash va boshqarish.

GIS dasturiy ta'minoti: Ma'lumotlarni sinchkiblab tahlil qilish, vizualizatsiya qilish va xaritalarni yaratish.

Skansh va raqamlash qurilmalari: Qog'ozli xaritalarni raqamlashtirish uchun zamonaviy texnologiyalar.

Mobil qurilmalar: Dalada sharoitida ma'lumotlarni to'plash va bor ma'lumotlarni yangilash uchun qurilmalar.

Tarmoq infrastrukturasini: Ma'lumotlar bazasini uzatish va almashish uchun foydalaniladi.

XULOSA. Kadastr kartografiyasida GIS-texnologiya asosidagi avtomatlashgan tizim, ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, xaritalarni yaratish va kadastr ma'lumotlarini boshqarishni samaraliroq va aniqroq amalga oshirishga imkon beradi. Bu, o'z navbatida, davlat va shaxsiy sektorning samaradorligini oshirishga, er uchastkalarini boshqarishni yaxshilashga va kadastr ma'lumotlarini keng miqyosda foydalanishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduraxmonov S., Mirjalolov N., Jo'rayev A. "Geoinformatsion kartografiya asoslari" Toshkent-2021
2. Boratov V. «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani "Chinobod" massivi yerlarini hisoblash planini tuzishda zamonaviy usullarni qo'llash» mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi // Toshkent. – 2018. B. 18 – 21.
3. Mirsaidov M. Yer tuzishni loyihalash texnologiyasi va usullari // Toshkent. 2020. 25-30 b.
4. Mirzayev J.O. The Theoretical and Practical Significance of the Problems of Teaching Exact Sciences. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. 2024/3/28.
5. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr kartalarini elektron shaklda yaratishning yangi bosqichlari. Research And Education. 2023/11/30 202-205 betlar.
6. Mirzayev J.O., Xujakeldiyev K.N., Nosirov J.K. Kadastr ishlari uchun geodezik o'lchovlarni matematik qayta ishlash amaliyotini takomillashtirish. Research And Education. 2023/2/28 179-182 betlar.
7. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Irnazarova N.I. Zamonaviy geodezik axborotlarni qayta ishlash usullari. Research And Education. 2023/2/28 186-188 betlar.
8. Mirzayev J.O. Geodezik o'lchash ishlarida GPS tizimini qo'llash samaradorligi. Research And Education. 2024/4/30 113-115 betlar.
9. Mirzayev J.O., Abdiraxmatov N.A. Geodezik tadqiqotlar uchun zarur jihozlar tanlash. Research And Education. 2023/11/30 191-194 betlar.